

XITROYDA TRANSPORT TIZIMI

TDIU Moliya va buhgalteriya hisobi fakulteti talabasi:

Tursunova Marjona Saidahmedovna

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi o'qituvchisi:

Khikmatov Dilshodjon Soirjon o'g'li

Annotatsiya. Xitoyda transport so'nggi yillarda katta o'sish va kengayishni boshdan kechirdi. Xitoyning transport tizimi o'zining ulkan hududi bo'ylab keng transport tugunlari tarmog'ini o'z ichiga olgan bo'lsa-da, tugunlar asosan iqtisodiy jihatdan rivojlangan qirg'oq bo'yi hududlarida va yirik daryolar bo'yidagi ichki shaharlarda to'planadi. Xitoyning transport infratuzilmasining jismoniy holati va keng qamrovliligi geografiyaga qarab keng farq qiladi. Uzoq, qishloq joylari hali ham ko'p jihatdan mexanizatsiyalanmagan transport vositalariga bog'liq bo'lsa-da, Xitoyda Shanxay shahar markazini Shanxay Pudong xalqaro aeroporti bilan bog'lash uchun zamonaviy maglev tizimi qurilgan. Aeroportlar, yo'llar va temir yo'l qurilishi kelgusi o'n yil ichida Xitoyda ish bilan bandlikni sezilarli darajada oshiradi.

Xitoyning zamonaviy transport tizimlarining aksariyati 1949 yilda Xalq Respublikasi tashkil topganidan beri qurilgan. Uzoq masofali transportning asosiy turi bo'lgan temir yo'l tez o'sishda 139,000 km (86,371 mi) yetdi. temir yo'l liniyalari uni dunyodagi ikkinchi eng uzun tarmoqqa aylantiradi (2016). 1950 yilgacha ularning soni atigi 21,800 km (13,546 mi) edi temir yo'l liniyalari. Keng temir yo'l tarmog'i dunyodagi eng uzun va eng gavjum HSR tarmog'ini o'z ichiga oladi - 35,000 km (21,748 mi) . 2019 yil oxiriga qadar yuqori tezlikdagi liniyalar. Temir yo'l sayohati shaharlararo transportning eng mashhur turi bo'lib qolsa-da, havo qatnovi ham 1990-yillarning oxiridan boshlab sezilarli o'sishni boshdan kechirdi. Beijing kapital International va Shanxay Pudong International kabi yirik aeroportlar dunyodagi eng gavjum aeroportlar qatoriga kiradi. 2017 yil oxirida Xitoy bo'ylab

34 ga yaqin metro tizimi, jumladan, dunyodagi eng yirik va eng band metro tarmoqlari ham ishlaydi. Uzunligi bo'yicha dunyodagi eng katta 12 ta metro tarmog'idan 7 -tasi Xitoyda. [5] Bundan tashqari, ko'plab avtobuslar, yengil temir yo'llar va tezkor tranzit liniyalari hozirda qurilmoqda yoki butun mamlakat bo'ylab rejalashtirish bosqichida. Avtomobil yo'llari va yo'llar tizimi ham tez kengayishdan o'tdi, natijada butun Xitoy bo'ylab avtotransport vositalaridan foydalanish tez sur'atlar bilan o'sdi. 90-yillarda hukumat boshchiligidagi milliy magistral avtomobil yo'llari tizimi orqali mamlakatni tezkor yo'llar bilan bog'lash bo'yicha boshlangan sa'y-harakatlar tarmog'ni taxminan 97,000 km (60,273 mi) ga kengaytirildi. 2012 yil oxiriga kelib Xitoyni dunyodagi eng uzun tezyurar yo'l tarmog'iga aylandi.

Temir yo'l Xitoyda asosiy transport turi hisoblanadi. 2019-yilda Xitoy temir yo'llari 3,660 milliard yo'lovchi qatnovini amalga oshirib, 1,470,66 milliard yo'lovchi manziliga yetkazilgan va 4,389 milliard tonna yuk tashdi, ikkala trafik hajmi ham dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Xitoyning temir yo'l tizimi yuk tashish hajmining yuqoriligi uni Xitoy iqtisodiyoti uchun muhim hisoblanadi. Xitoyning temir yo'l tizimi jahon temir yo'l transporti hajmining 24 foizini dunyo temir yo'llarining atigi 6 foiziga tashiydi. Xitoy dunyodagi ikkinchi eng uzun temir yo'l tarmog'iga ega; 2020 yil holatiga ko'ra 146,300 km (90,907 mi) ni tashkil qiladi. 2019 yilda tarmoqning qariyb 71,9 foizi elektrlashtirilgan.

Xitoy avtosanoati — yarim asrdan ko'proq tarixga ega. 90-yillarning boshidan beri u juda yuqori sur'atlarda rivojlanmoqda. Hozirgi vaqtda Xitoy avtomobil mahsulotlarining to'liq qatorini ishlab chiqarishga qodir. 2006-yil noyabr oyining oxiriga kelib, Xitoy jami 6322 avtomobilsozlik korxonalariga ega edi. Xitoyning asosiy kompaniyalari FAW, SAIC va Dongfeng.

2009-yildan beri Xitoy dunyodagi eng katta avtomobil bozori va dunyodagi eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi bo'lib, so'nggi-yillarda har-yili keyingi ikki avtomobil ishlab chiqaruvchisini birga olganda (AQSh va Yaponiya) yoki EK mamlakatlarini birga olganidan ham ko'proq avtomobil ishlab chiqardi. 2013 va 2014-yillarda, har qanday mamlakat uchun jahon avtomobil ishlab chiqarish tarixida

birinchi marta, Xitoy 20 milliondan ortiq — mos ravishda 22,1 million va 23,7 million dona avtomobil ishlab chiqargan.

Xitoy avtomobil bozori: Xitoy Yaponiyani ortda qoldirdi va 2006-yilda dunyodagi ikkinchi avtomobil bozoriga aylandi. 2009-yilda Xitoy AQShni ortda qoldirib, dunyodagi eng yirik avtomobil bozori bo‘ldi[1][2]. 2009-yildan beri Xitoy dunyodagi eng katta avtomobil bozori bo‘lib kelgan[3]. Ushbu o‘shish avtomobil ehtiyot qismlariga, xizmatlarga va sotishdan keyingi parvarishlarga talabni oshiradi.

Ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning qariyb yarmi (2009-yildagi ma’lumotlarga ko‘ra 44,3 %) mahalliy brendlardir (BYD, Lifan, Changan, Geely, Chery, Hafei, Jianghuai, Great Wall, Roewe, FAW va boshqalar), qolgan qismi xorijiy avtomobil ishlab chiqaruvchilar (Volkswagen, Mitsubishi, General Motors, Hyundai, Nissan, Honda, Toyota va boshqalar) bilan qo‘shma korxonalarda ishlab chiqariladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobillarning aksariyati ichki bozorda sotiladi. Shunday qilib, 2009-yilda 13,76 million avtomobildan atigi 369,6 mingtasi eksport qilingan .

Tarixi 2009-yilda Xitoyda ro‘yxatga olingan transport vositalarining soni 62 millionga etdi va 2020-yilga kelib 200 milliondan oshishi kutilmoqda[4]. Xitoyning jamoat xavfsizligi vazirligining ma’lumotlariga ko‘ra, 2011-yilda milliy avtotransport parklari 100 milliondan oshib, Yaponiyani ortda qoldirdi (2010-yil oxirida 73,6 million) va dunyoda AQShdan keyin ikkinchi o‘rinda turadi.

Zang Xueliang 1931-yilda Ming Sheng deb nomlangan yuk mashinasi arsenalini yaratdi.

1953-yil 15-iyun butun Xitoy avtomobilsozlik sanoatining tavallud kuni hisoblanadi. O‘shanda Pekinda FAW o‘z ishini boshladi.

1958 10 martda — Nankinda GAZ-51 asosida yuk hajmi 2,5 ming tonna ega birinchi yuk mashinasi (NJ130) ishlab chiqarildi. U birinchi Xitoy sanoat uskunalari vazirligi tomonidan Yuejin (Yuejin, „oldinga qadam“ degan ma’noni anglatadi) deb nomlandi.

1958-yil iyun: yuk mashinalari ishlab chiqaruvchi Nanjing Automobile Works kompaniyasi tashkil etildi, oxirgisi 1987-yil 9-iyulda konveyrdan chiqdi. Jami 161 988 ta transport vositasi ishlab chiqarildi (shuningdek, NJ130, NJ230, NJ135 va NJ134 modellari).

1950-yillarning oxiri — 1960-yillarning boshlarida: Nanjing (bugungi kunda Nanjing Avtomobil (Guruhi) korporatsiyasi), Shanxay (bugungi kunda Shanxay Avtomobil Sanoat Korporatsiyasi), Jinan (Xitoy Duty milliy yuk mashinalari guruhiga aylanmoqda) va Pekin (bugun Pekin avtomobilsozlik sanoat holding korporatsiyasi) shaharlarida bir nechta avtomobil zavodlari tashkil etildi.

1968-yil: „The Second Automobile Works“ (keyinchalik Dongfeng Motor Corporation) zavodiga asos solindi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joyizkiy, xitoy transport sohasida dunyoning yetuk davlatlari hisobida turishi bejiz emas. Nafaqat transport infro tuzulmasi balkiy logistika hamda texnologiyalarning rivojlanib borishi bu Xitoy Xalq Respublikasining shunchakiy iqtisodiy omiligina emas balkiy butun xalqning umum talabidir. Chunkiy salkam 1.5 mlrd aholi uchun transport infro tuzulmasi yaxshi bolmasligi dunyoda kattaligi 3-o‘rinda turuvchi Xitoy uchun yaxshi oqibatlariga olib kelmasligi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каримов И.А. «Юксак маънавият- енгилмас куч», -Т.; «Маънавият»,2010
2. Столповский О. Стратегическое партнерство Узбекистана и Китая набирает обороты. – Ритм Евразии, 05.11.2019.
3. Гинарару. Инициатива «Один пояс – один путь» в Большой Европе, стр.2.
4. Парамонов В.В., Строков А.В., Столповский О.А. Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика, безопасность / под ред. О.Н. Строковой. – Бишкек: Обществ. фонд А. Князева, 2008. – 200 с.

5. Xayrulla, X., & Shaxzoda, X. (2020). Translations of Liao Zhai stories. *Academicia an international multidisciplinary research journal*, 10(12).

6. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific syle of Pu Sungling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.

7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Xitoy_avtomobil_sanoati